

КИБЕРБУЛЛИНГ ЗАМОНАВИЙ ТАҲДИД

Каримов Элмурод Салимжонович

Андижон давлат педагогика институти эркин изланувчиси

Тел: 90 545-75-75 e-mail: edik75@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10208323>

Аннотация: ушбу мақолада кибербуллингнинг замонавий кўзга кўринмас хатар эканлиги ҳамда цнга қарши туришда қандай чоратadbирлардан фойдаланиш зарурлиги масаласи ҳақида фикр-мулоҳазалар юритилди.

Калит сўзлар: кибербуллинг, интернет, вертуалолам, қарамлик, ахборот, ижтимоий тармоқлар.

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о кибербуллинге как современной невидимой угрозе и о том, какие меры следует предпринять для противодействия ей.

Ключевые слова: кибербуллинг, Интернет, киберпространство, зависимость, информация, социальные сети.

Abstract: this article discusses the issue of cyberbullying as a modern invisible threat and what measures should be taken to counter it.

Key words: cyberbullying, Internet, cyberspace, addiction, information, social networks.

Интернетдан биринчи марта фойдаланганимни эслайман. Ўша пайтда мен компьютеримни телефон линиясига улаб, серверга уланиш учун рақамни терардим, бориб бир пиёла чой тайёрлардим ва қайтиб келганимга қадар веб-сайт очилади деб умид қилардим.

Бугунги кунда 30 ёшгача бўлган ҳар қандай ёшнинг бу жараёни тушуниши қийин бўларди. Ҳатто бугунги технологиялар ҳам интернет фойдаланувчиларининг кейинги авлоди учун архаик бўлиб кўринади. Интернет фойдаланувчиларининг кейинги авлоди ҳақида гапирадиган бўлсак, Буюк Британиянинг медиа регулятори Офсом томонидан ўтказилган янги тадқиқотга кўра, 10 ёшгача бўлган болаларнинг 50 фоизи смартфонга, 3-4 ёшли болаларнинг чорак қисми эса ўз планшет компьютерига эга. Чунки тўғри таъкидлаганидек, “Медиа ахборот воситаси ахборот алмашинувида асосий ролни ўйнаб, ташувчи, йетказувчи, ўзгартирувчи ва мослаштирувчи функцияларни амалга ошириш жараёнида сифат жиҳатидан ўзгариб боради. Айниқса, янги оммавий ахборот воситалари, хусусан медиа ахборот тарқатувчи тизим томонидан тақдим этилаётган “кенг қамровли ахборот базаси” – бир томондан

жамоатчилик фикри аудиториясини осонгина забт етиш имконини берса, иккинчи томондан жамоатчилик фикрини шакллантиришда психологик таъсирга эга ҳисобланади”¹.

Интернетга кириш имконига эга бўлганлар сони ҳеч қачон ҳозиргидан кўп бўлмаган. UNICEF ҳисоб-китобларига кўра, ҳар ярим сонияда бир бола биринчи марта интернетга киради. Мулоқотнинг бу ажойиб ўсиши болаларимиз ва ёшларимизга билим, маданият, янги дўстлар ва глобал миқёсда ғоялар, фикр ва туйғуларни алмашиш учун ажойиб имкониятлар яратади.

Бу виртуал, чегарасиз дунё кенгайиб, болаларнинг унга кириши ва яшаши осонлашар экан, у ҳам барча жамоалар цингари ўзига хос хавф-хатарларни келтириб чиқаради. Бу зўравонлик, эксплуатация ва зўравонликнинг кучайиши билан бирга келади. Шу боисдан ҳам Ф.Х.Юлдашева “Глобал маънавиятнинг технологик хусусияти ўзига хос ахлоқий тизимни шакллантиради. Бундай тизим ўта ўзгарувчан бўлиб, унинг миллий маънавий онг томонидан тўла акс этиши тобора мурраккаблашиб бормоқда. Бу ҳолат глобал маънавиятнинг инновацион имкониятлар ва улкан ахборот маконига ва кенг имкониятларга эгаллиги билан боғлиқ”² деб таъкидлайди.

2019-йилда UNICEF кўмагида “У-Репорт” томонидан ишлаб чиқилган онлайн сўров воситаси орқали дунёнинг 30 та давлатидаги ёшлар ўртасида тадқиқот ўтказилиб, ҳар 3 нафар ёшдан бири кибербуллингга учраганлиги аниқланган. Ёшларнинг қарийб тўртдан уч қисми бу безорилик асосан ижтимоий тармоқларда содир бўлишини айтди. Ҳар бешинчи ёшнинг айтишича, улар баъзан интернетдаги безорилик туфайли мактабга боришдан бош тортган. Бошқа сўнгги тадқиқотлар шуни кўрсатдики, қизлар ўғил болаларга қараганда кибербуллияга кўпроқ мойил.

Онлайн зўравонликнинг оқибатлари кибермакон билан чегараланиб қолмайди. UNICEFнинг аниқлашича, кибербуллинг қурбонлари бошқа ўқувчиларга қараганда кўпроқ спиртли ичимликлар ва гиёҳванд моддаларни истеъмол қиладилар ва мактабни ўтказиб юборадилар. Улар, шунингдек, паст баҳоларга, ўзини паст баҳога ва соғлиқ муаммоларига эга

¹ Таниқулов Ж.А. Жамоатчилик фикрини шакллантиришда медиа ахборот тизимнинг функционал интеграциялашуви. Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (ПхД) Диссертацияси автореферати. – Самарқанд, 2023. –Б.16.

² Юлдашева Ф.Х. Ўзбекистонда глобаллашув шароитида маънавий янгиланишнинг ўзига хос хусусиятлари. Фан доктори (DSc) диссертацияси автореферати. –Тошкент, 2019. 16,17 бетлар.

бўлиш эҳтимоли кўпроқ. Ҳаддан ташқари ҳолатларда кибербуллинг ҳам ўз жонига қасд қилишга олиб келди. Кибербуллинг - бу ижтимоий муаммо бўлиб, у асосан онлайн жамоалардаги болалар ва ёшларга таъсир қилади. Covid-19 пандемияси даврида кибербуллинг ошди. Уйда қолиш ва интернетдан фойдаланишни ошириш жараёнида виртуал зўравонлик усули ҳам кибербуллинг ўйин платформаларида катта ўсишни кўрди.

Бугун – Хавфсиз интернет куни – барчамизга ёшларимиз онлайн режимда дуч келадиган хавф-хатарларни тан олиш ва бу хавфларни қандай камайтириш мумкинлигини кўрсатиш имкониятини беради. Биз ҳам, энг ёш фойдаланувчилар ҳам интернетдан қўрқмаслигимиз керак. Биз интернетни улар яшаши, ўрганиши ва ўйнаши учун хавфсизроқ жойга айлантириш учун кўпроқ ҳаракат қилишимиз керак. Масалан, мактаб ўқув дастурига интернет хавфсизлигини киритиш ёшларни нафақат интернетда ўзини ҳимоя қилишга ўргатади, балки ўқитувчи ва ўқувчи ўртасида ўқувчиларни интернетдаги салбий тажрибалар ҳақида ишончли гапиришга ундайдиган муҳит яратади. Ота-оналар фарзандларининг онлайн одатларини яхшироқ тушунишлари, смартфон ва планшетларда қанча интернетдан фойдаланишлари ҳақида қоидаларни белгилашлари ва улар билан хавфсиз интернетдан фойдаланиш ҳақида гаплашишлари мумкин. Болаларнинг ўзлари эса, айниқса, онлайн зўравонлик ҳолатларида, қўрқув ёки эксплуатация қилинадиган кўплаб ёшлар дуч келадиган стигма ва шармандалиқни энгиш учун бир-бирларини қўллаб-қувватлашлари мумкин.

Болалар баъзида кейин пушаймон бўлган нарсаларни қиладилар. Бу ўсиш, ўрганиш, ривожланиш жараёнининг бир қисмидир. Бугунги кунда болалар ва ёшлар ўзларининг онлайн дунёларида хатоларга йўл қўйишади ва улар хато қилганда, биз уларга эҳтиёткорлик ва тушуниш билан ёндашишимиз керак. Онлайн болаларни зўравонлик қилувчилар кўп ёшлар ўзларининг нотўғри қилганлари ҳақида гапиришдан қўрқишларидан фойдаланадилар. Интернетда нотўғри қарор қабул қилганлик учун жазолардан қўрқадиган кўплаб ёшлар сукунат, эксплуататорлар ёшларни шарманда қилиш ва манипуляция қилиш учун фойдаланадиган сукунатдир.

Шундай экан, агар бугун интернетни фарзандларимиз учун хавфсизроқ қилиш учун қадам ташлашимиз керак бўлса, келинг, улар билан интернет биз учун ажойиб имкониятлар ҳақида гаплашайлик, кибермаконда биз билган хавф-хатарлар ҳақида очиқ гапирайлик, лекин энг муҳими,

болаларимизга имкон беринг. ёшлар эса реал дунёда биз қанчалар улар томонида бўлсак виртуал дунёда ҳам уларни ҳимоя қилишимизни билади.

Фойдаланилган адабиётла:

1.Таниқулов Ж.А. Жамоатчилик фикрини шакллантиришда медиа ахборот тизимнинг функционал интеграциялашуви. Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (ПхД) Диссертацияси автореферати. –Самарқанд, 2023. – Б.16.

2.Юлдашева Ф.Х. Ўзбекистонда глобаллашув шароитида маънавий янгилашнининг ўзига хос хусусиятлари. Фан доктори (DSc) диссертацияси автореферати. –Тошкент, 2019. 16-17 бетлар.

